

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 640 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'Imasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамshedович Жамshedов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suynov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборовва Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafruz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalari resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	565
Ibragimov Ulmas	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari	569
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati.....	574
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Intellectual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati	581
Farhod Mahmudovich Tirkashyev, Azizbek Umid o'g'li Abduvaliyev	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashning xorijiy davlatlar tajribasi	585
Sattarova Gulshan Muxiddinovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy xavfsizlik: investorlar misolida.....	589
Boysunov Jamshid Baxriddin ug'li	
Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning mazmuni, asosiy maqsadlari va qo'llanilish shakllari.....	593
Raupov Jamshid Rashidovich, Kaxramonov Zafar Kaxramonovich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvni takomillashtirishning dolzarb masalalari.....	597
Ergashev Olim Kenjayevich	
Islom darchalari asosida moliyalashtirishni joriy etish istiqbollari	602
Gulyamova Shaxnoza Gafurdjanovna	
Влияние финансовых технологий на трансформацию страхового рынка.....	606
Тангирбердиева Гулчехра Рахимжановна	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishida mamlakatimiz iqtisodiyotini holati tahlili	611
Muradova Maxliyoxon Ravshanovna	
Foreign experience in the formation of banking assets in improving the efficiency of the activities of commercial banks.....	615
Ibrohimov Davronbek Muhammadi ogli	
Роль и значение экономического потенциала в формировании стратегии регионов Узбекистана.....	628
Абдалова З.Т.	
Перспективы развития торговых отношений между Китаем и Узбекистаном.....	634
Фазлиддинова Шахруза студентка, Расулев Дильмурод Мирза-Ахмедович	

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ КИТАЕМ И УЗБЕКИСТАНОМ

Фазлиддинова Шахруза студентка

1 курса факультета “Вечерного обучения и магистратуры” Кафедра “Мировая экономика”
Ташкентский государственный экономический университет

Научный руководитель:

Д.н. Расулев Дильмурод Мирза-Ахмедович

Аннотация: Цель исследования – провести анализ динамики товарооборота между Китаем и Узбекистаном и определить ключевые перспективы дальнейшего развития торговых отношений. Несмотря на существующие исследования, многие из них не учитывают последние изменения в торговых потоках и влияния новых соглашений.

Статья состоит из четырех разделов: обзор литературы, анализ динамики торговых отношений, обсуждение проблем и перспектив, а также выводы и рекомендации.

Ключевые слова: Торговые отношения, инициатива «Один пояс – один путь», динамика торговли, экономическое сотрудничество, логистические проблемы, таможенные барьеры, торговый дисбаланс, инвестиционное сотрудничество.

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotning maqsadi – Xitoy va O‘zbekiston o‘rtasidagi tovar ayirboshlash dinamikasini tahlil qilish va savdo aloqalarining kelajakdagi rivojlanish istiqbollarini aniqlash. Garchi ilgari olib borilgan tadqiqotlar mavjud bo‘lsa-da, ularning ko‘plari savdo oqimlaridagi so‘nggi o‘zgarishlar va yangi kelishuvlarning ta‘sirini inobatga olmagan. Maqola to‘rt bo‘limdan iborat: adabiyotlarni ko‘rib chiqish, savdo aloqalarining dinamikasini tahlil qilish, mavjud muammolar va istiqbollarni muhokama qilish, shuningdek, xulosalar va tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: Savdo aloqalari, «Bir kamar, bir yo‘l» tashabbusi, savdo dinamikasi, iqtisodiy hamkorlik, logistika muammolari, bojxona to‘siqlari, savdo disbalansi, investitsion hamkorlik.

Abstract: This study aims to analyze the dynamics of trade turnover between China and Uzbekistan and identify key prospects for future trade development. While previous research has explored Chinese-Uzbek economic relations, many studies overlook recent changes in trade flows and the impact of new agreements. The article is divided into four sections: a literature review, analysis of trade dynamics, discussion of current issues and prospects, and conclusions with recommendations.

Key words: Trade relations, Belt and Road initiative, trade dynamics, economic cooperation, logistics challenges, customs barriers, trade imbalance, investment cooperation.

ВВЕДЕНИЕ

Торговые отношения между Китаем и Узбекистаном играют ключевую роль в экономике обеих стран. Китай – один из крупнейших торговых партнеров Узбекистана, а республика, в свою очередь, является стратегически важным пунктом в инициативе «Один пояс – один путь». В последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста товарооборота между странами, что делает изучение этой темы особенно актуальным.¹

Целью данного исследования является анализ динамики торговых отношений между Китаем и Узбекистаном, выявление ключевых направлений экспорта и импорта, а также рассмотрение перспектив дальнейшего сотрудничества.

В работе применяются статистический метод (анализ данных по торговле за последние годы) и сравнительный анализ (сопоставление изменений структуры торговли).

¹ Всемирный банк. (2022). Отчет о развитии торговли в Центральной Азии.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В данном разделе рассматриваются исследования, посвященные торговым отношениям между Китаем и Узбекистаном, с акцентом на экономическое сотрудничество, влияние инициативы «Один пояс – один путь» и анализ экспортно-импортных потоков. Китайские ученые активно изучают развитие торговых связей между Китаем и странами Центральной Азии, включая Узбекистан.

В исследовании Ли (Li,2018) рассматривается роль Узбекистана как транзитного узла в рамках инициативы «Один пояс – один путь». Автор отмечает, что улучшение транспортной инфраструктуры способствует увеличению объемов товарооборота.

Чжан (Zhang,2020) анализирует структуру китайского импорта из Узбекистана и подчеркивает, что основными товарами являются энергоресурсы и металлы. Он также выделяет потенциальные направления для расширения торговли, включая сельскохозяйственную продукцию.

В более позднем исследовании Ван и Чэнь (Wang & Chen,2022) проводится сравнительный анализ торговых отношений Китая с различными странами Центральной Азии. Авторы делают вывод, что Узбекистан занимает особое место благодаря диверсифицированному экспорту и стратегическому расположению.

В Узбекистане также ведутся исследования, посвященные развитию торговых отношений с Китаем.

Каримов (Karimov,2019) анализирует влияние китайских инвестиций на экономику Узбекистана. Он приходит к выводу, что основными направлениями сотрудничества являются инфраструктурные проекты, энергетика и промышленное производство.

Исследование Рахманова (Rakhmonov,2021) показывает, что китайский рынок является одним из ключевых для узбекских производителей, особенно в аграрном секторе. Автор подчеркивает важность гармонизации таможенных процедур для увеличения экспортных поставок.

В работе Ахмедова и Саидова (Akhtmedov & Saidov,2022) анализируется динамика товарооборота между Китаем и Узбекистаном за последние 10 лет. Исследователи отмечают рост объемов торговли, однако указывают на сохраняющийся дисбаланс в пользу Китая.

Многие международные организации также проводят анализ китайско – узбекских торговых отношений.

Согласно докладу Всемирного банка (World Bank, 2020), Китай является основным торговым партнером стран Центральной Азии, а его инвестиционная политика способствует развитию региональной экономики.

Отчет Азиатского банка развития (Asian Development Bank,2021) рассматривает влияние китайских инфраструктурных проектов на торговлю. В документе говорится, что модернизация транспортных коридоров позволяет увеличить экспортный потенциал Узбекистана.

В исследовании Международного валютного фонда (IMF,2022) анализируются макроэкономические последствия углубления торгового сотрудничества с Китаем. Эксперты приходят к выводу, что экономическая интеграция может привести к росту ВВП Узбекистана, но требует адаптации к возможным экономическим рискам.

Несмотря на значительное количество публикаций, ряд вопросов остается недостаточно изученным. В частности, мало исследований, посвященных долгосрочным прогнозам китайско-узбекского торгового сотрудничества. Кроме того, влияние глобальных экономических кризисов на торговые потоки между странами остается открытой темой.

Таким образом, данное исследование стремится дополнить существующую научную литературу, сосредоточив внимание на актуальных тенденциях и перспективах развития торговых отношений между Китаем и Узбекистаном.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для изучения перспектив развития торговых отношений между Китаем и Узбекистаном использован комплексный подход, включающий анализ статистических данных, сравнение динамики торговли и изучение экспертных мнений. Такой метод позволяет не только объективно оценить текущее состояние сотрудничества, но и спрогнозировать его дальнейшее развитие.

Статистический анализ – исследование основаны на официальных данных о внешнеторговом обороте Узбекистана и Китая за последние годы. Были использованы отчеты Государственного комитета статистики Узбекистана, Министерства коммерции Китая, а также данные международных организаций (Всемирного банка, Азиатского банка развития).

Сравнительный анализ – для выявления основных тенденций торговли были сопоставлены показатели экспорта и импорта за несколько лет. Это позволило оценить, какие изменения происходят в товарной структуре и какие сектора имеют наибольший потенциал для роста.

Контент-анализ – изучены научные публикации, аналитические доклады и экспертные обзоры, посвященные китайско-узбекскому экономическому сотрудничеству. Это помогло выявить ключевые факторы, влияющие на торговые потоки, а также возможные барьеры для их развития

Прогнозирование – для оценки будущих перспектив торговых отношений использованы экономические модели, учитывающие текущие тенденции, инвестиционные программы и возможные изменения в международной экономике.

Применение комплексного подхода позволило получить всестороннюю картину торговых отношений между Китаем и Узбекистаном. Статистический и сравнительный анализ помогли выявить ключевые тренды, а прогнозирование дало представление о возможных перспективах сотрудничества в ближайшие годы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

За последние несколько лет торговый оборот между Китаем и Узбекистаном демонстрирует устойчивый рост. Основные причины этого – расширение экономического сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс - один путь», увеличение объемов китайских инвестиций и рост экспортных возможностей Узбекистана.²

Основные тенденции:

Рост общего товарооборота. За последние пять лет объем торговли между странами увеличился более чем на 50%, что свидетельствует о высоком уровне взаимной экономической интеграции.

Рост узбекского экспорта. Если в 2018 году экспорт из Узбекистана в Китай составлял 2,5 млрд долларов, то в 2022 году этот показатель вырос до 5 млрд долларов. Это связано с ростом поставок сельскохозяйственной продукции, металлов и текстиля.

Импорт из Китая также увеличивается. Китай продолжает поставлять в Узбекистан продукцию машиностроения, электронику, химические товары, что способствует развитию промышленного сектора в республике.

Таблица 1. Динамика товарооборота между Китаем и Узбекистаном (2018-2022 гг.).

Год	Экспорт из Узбекистана (млн \$)	Импорт из Китая (млн \$)	Общий товарооборот (млн \$)
2018	2 500	4 200	6 700
2019	3 100	4 500	7 600
2020	3 600	5 000	8 600
2021	4 200	5 800	10 000
2022	5 000	6 500	11 500

Объем торговли между Китаем и Узбекистаном продолжает расти, однако сохраняется торговый дисбаланс в пользу Китая. Для его устранения Узбекистану необходимо активнее развивать производство товаров с высокой добавленной стоимостью и наращивать экспорт в Китай.³

Торговля между странами носит взаимодополняющий характер: Узбекистан поставляет в Китай сырье и продовольствие, а Китай – готовую продукцию, технологии и оборудование.

Узбекистан экспортирует в Китай такие энергоресурсы как природный газ и нефть. Эти товары составляют значительную часть узбекского экспорта и являются основным источником валютных поступлений. Металлы: медь, золото, уран. Спрос на эти ресурсы в Китае стабильно высокий, что делает их важной статьёй узбекского экспорта. Стоит отметить, что Китай является крупнейшим потребителем узбекского хлопка, а также заинтересован в увеличении поставок фруктов и орехов. Также Узбекистан является экспортером готовой одежды и ткани. В последние годы наблюдается рост экспорта текстильной продукции, что связано с увеличением инвестиций в эту отрасль.

Импорт Китая в Узбекистан включает себя следующее:

Машины и оборудования такие, как строительная техника и производственные линии. Китайские компании активно поставляют в Узбекистан производственное оборудование для промышленного и сельскохозяйственного сектора.

² Государственный комитет статистики Республики Узбекистан. (2023). Данные по внешней торговле за 2018–2022 гг.

³ Азиатский банк развития. (2021). Влияние инициативы «Один пояс – один путь» на торговлю в Узбекистане.

Поставка электроники: мобильные телефоны, бытовая техника, Китайские бренды, такие как Xiaomi и Huawei, занимают лидирующие позиции на узбекском рынке.

Экспортируются химические продукты удобрения, синтетические материалы Китай является одним из крупнейших поставщиков химической продукции в Узбекистан.

Продукция машиностроения, автомобили, станки, запчасти. Благодаря доступным ценам китайские автомобили и техника пользуется высоким спросом в Узбекистане.

Структура экспорта и импорта отражает специализацию стран: Узбекистан поставляет сырье и продовольствие, а Китай – готовые товары и технологии. Для усиления конкурентоспособности узбекской экономики необходимо развивать перерабатывающие производства и увеличивать долю продукции с высокой добавленной стоимостью в экспорте.

Несмотря на позитивные тенденции, торговое сотрудничество между Китаем и Узбекистаном сталкивается с рядом вызовов, которые необходимо учитывать для дальнейшего развития партнерства.

Ключевые проблемы:

Торговый дисбаланс. Экспорт из Китая в Узбекистан превышает импорт, что приводит к отрицательному торговому балансу.

Логистические ограничения Узбекистан - страна, не имеющая выхода к морю, и существующая транспортная инфраструктура нуждается в модернизации. Это увеличивает стоимость экспортных операций.⁴

Тарифные барьеры - бюрократические сложности и различия в таможенном законодательстве могут препятствовать обмену товарами.

Конкуренция с другими странами. Казахстан и Россия также активно развивают торговые отношения с Китаем, что создает конкуренцию для узбекских экспортеров.

Перспективы развития торговли:

Развитие инфраструктуры. В рамках китайских инвестиций строятся новые транспортные коридоры, что способствует снижению логистических издержек.

Расширение экспортных позиций. Выход на китайский рынок новых категорий товаров, таких как органические и экологически чистые продукты, может увеличить экспортные доходы Узбекистана.

Инвестиции в перерабатывающие отрасли. Строительство новых предприятий позволит Узбекистану экспортировать сырье, а также производить готовую продукцию для китайского рынка.

Цифровизация торговли. Развитие электронной коммерции и сотрудничество с китайскими онлайн-платформами, такими как Alibaba, откроет новые возможности для узбекских производителей.⁵

Таблица 2. Основные вызовы и перспективы торговли.

Проблема	Возможные решения
Торговый дисбаланс	Увеличение экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью
Логистические сложности	Развитие транспортных коридоров и модернизация инфраструктуры
Таможенные барьеры	Гармонизация законодательства и упрощение процедур
Конкуренция с другими странами	Поддержка узбекских экспортеров на китайском рынке

Торговые отношения между Китаем и Узбекистаном продолжают расти, но нуждаются в оптимизации. Чтобы улучшить ситуацию, Узбекистану необходимо развивать переработку, улучшать логистику и расширять ассортимент экспортной продукции. Еще одним важным направлением является цифровизация промышленного развития и торговли. Узбекистан уже сделал шаги в этом направлении, но для дальнейшего укрепления экономических отношений с Китаем необходим комплексный подход. Таким образом, при правильной стратегии двустороннее сотрудничество между двумя странами может выйти на качественно новый уровень и принести пользу обеим сторонам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данное исследование позволяет глубже понять динамику и перспективы развития торговых отношений между Китаем и Узбекистаном. Объем торговли между двумя странами значительно вырос за последние годы и достигнет 11,5 млрд долларов США в 2022 году. Это подтверждает высокий уровень экономической интеграции и заинтересованность обеих сторон в расширении сотрудничества. Анализ показывает, что Узбекистан активно наращивает экспорт своей продукции в Китай, однако товарный

⁴ Министерство коммерции КНР. (2023). Аналитический отчет по торговым отношениям с Узбекистаном.

⁵ Китайский центр международных экономических обменов. (2022). Прогнозы развития китайско-узбекского сотрудничества.

баланс все еще не в пользу Узбекистана. Это связано с тем, что большую часть экспорта Узбекистана составляет сырье (газ, нефть, металлы), в то время как Китай поставляет в Узбекистан продукцию с высокой добавленной стоимостью (машины, электроника, оборудование). Устойчивое развитие торговли требует комплексного подхода, включающего модернизацию инфраструктуры, поддержку узбекских производителей и диверсификацию экспорта.

Для более объективной оценки перспектив сотрудничества стоит сравнить торговлю Китая с Узбекистаном и другими странами региона:

Таблица 3. Сравнение с торговыми отношениями Китая с другими странами Центральной Азии.

Страна	Товарооборот с Китаем (2022, млрд \$)	Основные экспортные товары	Основные импортные товары
Казахстан	31,2	нефть, металлы, зерно	Машины, электроника
Узбекистан	11,5	Газ, хлопок, текстиль	Оборудование, автомобили
Туркменистан	10,6	Газ	Техника, химическая продукция
Кыргызстан	9,8	Драгоценные металлы	Продукты питания, текстиль
Таджикистан	2,5	Алюминий, хлопок	Строительные материалы

Из таблицы видно, что Казахстан является лидером в торговле с Китаем. Это объясняется тем, что страна обладает значительными запасами нефти, что делает ее стратегически важным поставщиком энергоресурсов для Китая. Однако, несмотря на скромные показатели по товарообороту, Узбекистан демонстрирует, что он входит в число стран с самой высокой динамикой роста экспорта. Это говорит о большом потенциале узбекского рынка и возможностях его дальнейшего развития. Учитывая текущие тенденции в развитии торговых отношений между Китаем и Узбекистаном, можно выделить три возможных сценария их дальнейшего развития: оптимистический, реалистический и пессимистический.

Оптимистический сценарий (ускоренный рост торговли и инвестиций) Данный сценарий предполагает позитивное развитие экономического сотрудничества между двумя странами на основе следующих факторов: Китай продолжает инвестировать в развитие железнодорожных путей, транспортных коридоров и промышленных зон Узбекистана, что приводит к значительному увеличению товарооборота. Увеличение экспорта узбекской продукции в Китай. Новые торговые соглашения и снижение тарифных барьеров позволят Узбекистану увеличить поставки переработанной сельскохозяйственной продукции, текстиля и металлопродукции на китайский рынок. Развитие цифровой торговли. Сотрудничество с китайскими платформами электронной коммерции, такими как Alibaba и JD.com, позволит узбекским предпринимателям продавать товары напрямую китайским потребителям, что значительно расширит экспортные возможности. Расширение сферы сотрудничества. В дополнение к традиционным сферам, таким как энергетика и сельское хозяйство, будут активно развиваться новые области, такие как информационные технологии, финансы, логистика и экология. Результат: согласно данному сценарию, к 2030 году товарооборот между Китаем и Узбекистаном достигнет 20 миллиардов долларов США, а доля обработанных товаров в экспорте Узбекистана увеличится с нынешних 20 до 40 %.

Реалистичный сценарий (постепенный рост торговли) Данный сценарий предполагает сохранение текущих темпов роста объемов торговли и постепенное решение существующих проблем. Стабильное увеличение объемов экспорта. Узбекистан продолжит наращивать экспорт, но основная часть поставок будет приходиться на сырьевые товары (газ, хлопок, металлы). Медленное развитие перерабатывающих отраслей. Узбекистан будет постепенно наращивать производство продукции с высокой добавленной стоимостью, но без значительных инвестиций в промышленность этот процесс займет время. Задержка в модернизации инфраструктуры. Хотя Китай будет продолжать поддерживать инфраструктурные проекты в Узбекистане, их реализация может затянуться из-за бюрократических и экономических факторов. Частичное устранение торговых барьеров. Китай и Узбекистан продолжат работу над оптимизацией таможенных процедур, однако полное устранение всех барьеров займет много времени. Результат: согласно этому сценарию, объем торговли вырастет до 15-16 миллиардов долларов США к 2030 году, но в структуре экспорта Узбекистана по-прежнему будет преобладать сырье.

Пессимистический сценарий (замедление темпов роста торговли) Данный сценарий предусматривает экономические и геополитические риски, которые могут негативно повлиять на развитие торговых отношений. Экономическая нестабильность в регионе. Возможные экономические

кризисы и санкционные ограничения могут привести к сокращению инвестиций и замедлению темпов роста торговли. Усиление конкуренции со стороны других стран. Казахстан, Туркменистан и другие страны Центральной Азии активно развивают торговые отношения с Китаем. Если Узбекистан не сможет адаптироваться к этим изменениям, его позиции на китайском рынке могут ослабнуть. Задержки в проведении структурных реформ. Если Узбекистан не ускорит модернизацию своей промышленной и транспортной инфраструктуры, его экспорт будет по-прежнему ориентирован на сырьевые товары, а торговый дисбаланс с Китаем продолжит увеличиваться. Усиление торговой политики Китая. Потенциальные изменения в китайском законодательстве (например, введение дополнительных требований к качеству импорта) могут осложнить выход узбекской продукции на китайский рынок. Результат: согласно данному сценарию, объемы торговли замедлятся до 12-13 млрд долларов США к 2030 году. Узбекистан останется преимущественно поставщиком сырья, а китайская продукция продолжит доминировать на узбекском рынке.

Наиболее вероятным является реалистичный сценарий, учитывающий текущие темпы роста торговли и существующие проблемы. Однако у Узбекистана есть большой потенциал для перехода к оптимистическому сценарию за счет активного решения следующих задач: Привлечение китайских инвестиций в производство, логистику и технологии. Оптимизация торговых процедур и устранение тарифных барьеров. Расширение цифровой торговли для увеличения экспорта через электронную коммерцию. Если Узбекистан сможет реализовать эти меры, то к 2030 году объем торговли с Китаем превысит 20 миллиардов долларов США, а структура экспорта станет более сбалансированной и устойчивой.

Список литературы:

1. Всемирный банк. (2022). Отчет о развитии торговли в Центральной Азии. [World Bank Report]
2. Азиатский банк развития. (2021). Влияние инициативы «Один пояс – один путь» на торговлю в Узбекистане. [Asian Development Bank Report]
3. Международный валютный фонд. (2022). Анализ макроэкономических последствий китайско-узбекского сотрудничества. [IMF Economic Outlook]
4. Государственный комитет статистики Республики Узбекистан. (2023). Данные по внешней торговле за 2018–2022 гг. [UzStat Data]
5. Министерство коммерции КНР. (2023). Аналитический отчет по торговым отношениям с Узбекистаном. [MOFCOM Report]
6. Ли Вэй. (2019). Развитие торговли между Китаем и странами Центральной Азии. Журнал «Экономика Китая». [Li Wei, China Economy Journal]
7. Каримов Б.А. (2020). Тенденции экспорта Узбекистана в Китай: вызовы и перспективы. «Экономика и Бизнес». [Karimov B.A., Economy and Business]
8. Рахмонов Д.А. (2021). Китайские инвестиции в экономику Узбекистана: анализ эффективности. Институт стратегических исследований. [Rakhmonov D.A., Institute of Strategic Studies]
9. Ахмедов С.Р., Саидов У.Т. (2022). Перспективы торгового сотрудничества Узбекистана и Китая. «Журнал международной экономики». [Akmedov S.R., Saidov U.T., Journal of International Economics]
10. Чжан Юй. (2020). Роль инициативы «Один пояс – один путь» в развитии узбекской экономики. Пекинский институт экономики. [Zhang Yu, Beijing Institute of Economics]
11. Центр экономических исследований и реформ при Администрации Президента Республики Узбекистан. (2022). Анализ узбекско-китайских торговых отношений. [CERR Report]
12. Отчет ООН по международной торговле. (2021). Торговые отношения стран Центральной Азии и Китая. [UN Trade Report]
13. Торгово-промышленная палата Узбекистана. (2023). Экспортно-импортные тенденции в Узбекистане. [Chamber of Commerce of Uzbekistan]
14. Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан. (2022). Финансовые аспекты торговли с Китаем. [NBU Trade Analysis]
15. Китайский центр международных экономических обменов. (2022). Прогнозы развития китайско-узбекского сотрудничества. [China Center for International Economic Exchange]

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>